

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 5
ISSUE 1 2025

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

5-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-5, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-5, ISSUE-1

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2025-1>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшқобил Шуккур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badiya**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ALISHER NAVOIYNING 583 YILLIK YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI

Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy-ilmiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy-estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi.

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

ПОСВЯЩАЕТСЯ 583 ЛЕТНОМУ ЮБИЛЕЮ АЛИШЕРА НАВОИ

Бесценное творческое и научное наследие великого поэта и мыслителя, известного государственного и общественного деятеля Алишера Навои играет важную роль в истории не только отечественной, но и мировой литературы, развитии национальной культуры и литературно-эстетического мышления. В своих лирических и прозаических произведениях великий поэт, воспевая высокие общечеловеческие идеи, демонстрировал богатый лексический запас и выразительные средства родного языка, благодаря чему занял достойное место в сердцах миллионов читателей по всему миру.

**Президент Республики Узбекистан
Шавкат Миромонович Мирзиёев**

DEDICATED TO THE 583rd ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ALISHER NAVOI

The invaluable creative and scientific heritage of the great poet and thinker, famous statesman and public figure Alisher Navoi has a special place not only in the history of our people, but also in the history of world literature, the development of our national culture and literary and aesthetic thinking. The great poet, in his poetic and prose works, with his whole charm and grace, has taken a worthy place in the hearts of millions of readers around the world, expressing the high universal ideas, the incomparable richness of words and the infinite possibilities of expression of our native language.

**President of the Republic of Uzbekistan
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rmini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarni jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества Алишера Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally..."

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

MUNDARIJA | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

- 1. Sharustam SHAMUSAROV, Muslimabonu TURSUNALIYEVA**
NAVOIY VA OGAHIIY G‘AZALLARIDA HAMD TURLARI BERILISHINING QIYOSI.....10
- 2. Maftuna TURDIYEVA**
ALISHER NAVOIYNING “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA MOTIVLARNING O‘RNI...15
- 3. Zarina RAHMONOVA**
NAVOIY G‘AZALLARIDA DIALOG HODISASI.....21

ILM, OLAM VA OLIM

- 4. Maqsud ASADOV**
ADABIY TURIZM – ABADIY TURIZM ASOSI26
- 5. Iroda PARDAYEVA**
ALISHER NAVOIY IJODIDA AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR TASVIRI.....31
- 6. Sagina HAQBERDIYEVA**
ABADIY MEROS VA ZAMONAVIY DIZAYN UCHRASHUVI: “SAB’AI SAYYOR”
TASVIRLARI ORQALI INTERYER SAN’ATI.....37
- 7. Nadim Muhammad HUMAYUN**
ALISHER NAVOIYNING “HAYRATUL-ABROR” DOSTONIDAGI “HAMMOM TASVIRI”
MINIATYURASINING TAHLILI43

NAVOIY VA ADABIY TA’SIR MASALALARI

- 8. Maftuna OCHILOVA**
NAVOIY VA YUNUS EMRE, AHMAD YASSAVIY, NESIMIY IJODLARI: G‘OYAVIY-
BADIY YAQINLIK.49
- 9. Faridaxon KARIMOVA**
XORAZM ADABIY MUHITIDA DEBOCHANAVISLIK: AN’ANA VA O‘ZIGA
XOSLIK.....56

TAQRIZ, TAHLIL VA TARJIMA

- 10. Dilorom SALOHIY**
ALISHER NAVOIY ENSIKLOPEDIYASI.....63
- 11. Roxila RUZMANOVA**
TILSHUNOS OLIM, TARJIMON MIRZAYEV IBODULLA KAMOLOVICHNING “TAHLILIIY
O‘QISH” NOMLI DARSLIGI.....68
- 12. Ibodullo MIRZAYEV**
ALISHER NAVOIY VA KOMRON MIRZO G‘AZALLARI TARJIMASI.....71

ASLIYAT UMMONI

- 13. Ibodullo MIRZAYEV**
MIRZO MUHAMMAD MEHDIXONNING “SANGLOX” ASARI (tadqiq, tafsir, tarjima va
transkripsiya).....75

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

14. Maftuna UBAYDULLAYEVA

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA NUTQ MADANIYATIGA OID TERMINLARNING
TAHLILI.....84

MA'RIFAT YOG'DUSI

15. Alisher RAZZOQOV

NAVOIY IJODIY TAFAKKURIDA VAHDAT UL-VUJUD FALSAFASINING O'RNI HAQIDA
AYRIM MULOHAZALAR.....90

RETRO

16. G'aybulloh AS-SALOM. *Nashrga tayyorlovchi: PhD A.MAVLONOV*

ZOTI BOBARAKOT.....98

17. S.E. Malov

THE WORLD OF ALISHER NAVOI IN THE HISTORY OF TURKIC LITERATURES AND THE
LANGUAGES OF MIDDLE AND CENTRAL ASIA.....105

Maftuna TURDIYEVA

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
O‘zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti
E-mail: maftuna1991turd@gmail.com

ALISHER NAVOIYNING “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA MOTIVLARNING O‘RNI

For citation: Maftuna Turdiyeva. THE ROLE OF MOTIFS IN ALISHER NAVOIY’S EPIC “LAYLI AND MAJNUN”. *Alisher Navoi*. 2025, vol. 5, issue 1, pp. 15-20.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16933684>

ANNOTATSIYA

Asar kompozitsiyasida har bir elementning joylashuvi, albatta, muallif badiiy-g‘oyaviy niyatini namoyon etishga qaratilgan bo‘lishi kerak. Mana shu mezon asosida yaratilgan asarlar tugal mazmunli deya baholanadi. Syujet elementi sanaladigan motiv o‘zbek mumtoz adabiyoti namunalari kompozitsiyasida, jumladan, “Xamsa” dostonlarida ham alohida qiymatga ega. Maqolada Alisher Navoiyning “Layli va Majnun” dostonida motivlarning asar kompozitsiyasida tutgan o‘rni hamda dostondagi folklorga xos motivlar ham mavjudligi tahlil qilinadi. Navoiy dostoni syujetidagi motivlarning o‘ziga xos jihatlarini anglash maqsadida uning salaflarining shu nomdagi dostonlari bilan solishtirish uchun maqolada qiyosiy metoddan unumli foydalanildi. Shuningdek, dostondagi motivlarning kelib chiqish manbasi – genezisi masalasiga ham e’tibor qaratildi.

Kalit so‘zlar: kompozitsiya, motiv, syujet, folklor, doston, genezis, salaflar, Layli, Majnun.

Мафтуна ТУРДИЕВА

Докторант Ташкентского государственного
университета узбекского языка и литературы
имени Алишера Навои
E-mail: maftuna1991turd@gmail.com

РОЛЬ МОТИВОВ В ПОЭМЕ АЛИШЕРА НАВОИИ «ЛЕЙЛИ И МАДЖНУН»

АННОТАЦИЯ

Расположение каждого элемента в композиции произведения должно быть направлено на демонстрацию художественно-идеологического замысла автора. Работы, созданные на основе этого критерия, оцениваются как содержательные. Мотив, который считается сюжетным элементом, представляет собой композицию образцов узбекской классической литературы, в том числе эпоса «Хамса», имеющего особую ценность. В статье анализируется роль мотивов эпоса Алишера Навои «Лейли и Меджнун», а также наличие в эпосе фольклорных мотивов. Для понимания специфики мотивов в сюжете эпоса Навои в статье эффективно использован сравнительный метод его сравнения с эпосами его одноименных предшественников. Уделялось внимание и вопросу об источнике происхождения – генезисе мотивов эпоса.

Ключевые слова: композиция, мотив, сюжет, фольклор, эпос, генезис, предшественники, Лейли, Меджнун.

Maftuna TURDIYEVA

Doctoral Student at Alisher Navoi Tashkent
State University of Uzbek Language and Literature
E-mail: maftuna1991turd@gmail.com

THE ROLE OF MOTIFS IN ALISHER NAVOIY'S EPIC "LAYLI AND MAJNUN"

ANNOTATION

The location of each element in the composition of the work must be aimed at demonstrating the author's artistic and ideological intention. The works created on the basis of this criterion are evaluated as meaningful. The motive, which is considered a subject element, is a composition of samples of Uzbek classical literature, including "Khamasa" epics, which has a special value. The article analyzes the role of motives in the composition of the work in Alisher Navoi's epic "Layli and Majnun" and the presence of folklore motives in the epic. In order to understand the specific aspects of the motives in the subject of Navoi's epic, the article effectively used the comparative method to compare it with the epics of its predecessors of the same name. Attention was also paid to the question of the genesis of the origin of the motives in the epic.

Key words: composition, motive, subject, folklore, epos, predecessors, genesis, Layli, Majnun.

INTRODUCTION. Motiv syujetni vujudga keltiradi, u syujetlar sistemasining elementidir, – deydi folklorshunos B.N.Putilov. Motiv sistemalar tarkibida ma'lum bir vazifani bajaradi, shu yerda u o'zining aniq o'rniga ega, shu yerda uning konkret mazmuni ochiladi [Путитлов 2021:127]. Motiv termini xalq og'zaki ijodida, xususan, doston, ertak kabi katta epik janrlarni o'rganishda ishlatiladi. Masalan, qahramonning g'ayritabiiy tug'ilish motivi, personajning ovga yoki safarga chiqish motivi, uning qahramonlik uyqusiga ketish motivi va hakozi [Xotamov 1983:191]. Demak, syujetning unsurlari bo'lgan motiv uni bir butun holda yuzaga chiqishiga yordam beradi. Syujetni butun deb hisoblasak, motivlar uni tashkil qiladigan bo'laklardir.

MAIN PART. Folklor motivlari yirik epik asar bo'lgan dostonlarda, jumladan, "Xamsa" dostonlarida ham asar kompozitsiyasini yuzaga chiqishida muhim o'rin tutgan unsurlari deyishimiz mumkin. "Xalq og'zaki ijodi qatorida yozma adabiyotning oliy klassik namunalarini yaratgan madaniy xalqlarning barchasida folklor va yozma adabiyotning o'zaro ta'siri – odatdagi hodisa. Bu o'zaro ta'sir har ikki yo'nalishda ham namoyon bo'ladi: klassik yozma adabiyot o'zining haqiqiy ko'tarishlarida xalq san'atidan chegaralanmaydi hamda xalq og'zaki an'analaridan ilhomlanadi; o'z navbatida xalq adabiyoti taraqqiyotining muayyan bosqichida klassik adabiyot ta'sirlari bilan boiydi"[Жирмунский 1947:280]. Zero, "Alisher Navoiy ijodida qo'llanilgan folklorga xos yuksak xalqchilik va milliy g'oya, obraz, motiv va janrlarni o'rganish orqali buyuk mutafakkir shoirning o'ziga xos individual uslubiy mahorat qirralarini chuqur anglash mumkin" [Ражабова 2021:105]. Xususan, Alisher Navoiyning "Layli va Majnun" dostoni sujetida folklorga xos motivlarni ham kuzatish mumkin. Dostondagi farzandsizlik, qahramonning g'ayritabiiy go'dak ekani, hushdan ketish, tush motivlari xalq dostonlariga xos motivlardan bo'lib, asarning bunday lavhalar bilan boshlanishi asar mazmunida yotgan komil inson g'oyasiga ishora qiladi. Ushbu dostondagi quyidagi **asosiy motivlarni** tahlil qilmoqchimizki, ular asar sujet chizig'ida muhim ahamiyatga ega bo'lgan va muallif g'oyaviy-badiiy niyatini yuzaga chiqarolgan unsurlar bo'lib xizmat qilgan: farzandsizlik, qahramonning g'ayritabiiy go'dak ekani, hushdan ketish, Layli otasining qizini Majnunga bermasligi va tush motivi.

Ma'lumki, "uzoq kutilgan farzandga folklor asarlarida tinimsiz ibodat-u riyozat, xolis nazr-niyoz orqali erishiladi. Navoiy ham har ikki doston ("Layli va Majnun" hamda "Farhod va Shirin") syujeti yoki oshiq yo'lining boshlanma motivi sifatida farzandsizlikni tanlaydi" [Жўракулов

2017:124]. Majnun otasining dastlab farzandsizligi, Majnunning tilab olingan bola ekanligi genezisi Layli va Majnun qissalari to'g'risidagi manbalarga emas, folklor an'alariga borib taqaladi. Chunki arab manbalarida Majnunning tug'ilishi va bolaligidagi o'ziga xos xususiyatlari haqida ma'lumot yo'q. Ularda, asosan, Majnunning oshiqligi birinchi planda turadi. Navoiy bu motivni "Farhod va Shirin"da ham qo'llagan edi. Qolaversa, Navoiyning salafi Nizomiy dostonining boshlanishi ham xuddi shu motiv bilan boshlanadi. Ulardan farqli Dehlaviy va Jomiy bu motivdan foydalanmagan. Xususan, Dehlaviy dostoni ekspozitsiyasi Qaysning Bani Omir qabilasida dunyoga kelishi, otasi o'g'il tug'ilganligidan xursand bo'lib, qabilaga ziyofat berishi, bola taqdiri haqida munajjim bashorati kabi voqealar bilan boshlanadi. Abdurahmon Jomiyning shu nomli dostonida esa Qays tilab olingan emas, balki o'n ikkinchi farzand. Navoiyning salafi Nizomiy kabi **farzandsizlik motivini** tanlashidan muddao – asar qahramonining duolar ijobati natijasida dunyoga kelishi va shu sababli ham u oddiy, hamma bolalar kabi bola emasligiga urg'u berishdir. Folklor motivlari bir-biri bilan bog'liq bo'lishini nazarda tutsak, dostonidagi farzandsizlik motivi tilab olingan bola tug'ilgach, uning **g'ayritabiiy go'dak ekani motivi** bilan bog'lanib ketgan.

Nizomiy Qaysni juda chiroyli husnli go'dak ekani, o'n yoshga to'lganida husni taralib, afsona bo'lganini ta'riflaydi. Abul Faraj Isfahoniyning "Qo'shiqlar kitobi"ning Majnun haqidagi qismida ham Majnunning ko'rkam yigit bo'lganligi to'g'risida ma'lumot bor. Unga ko'ra: "Qays bir kuni naslli tuyasiga minib, bayramona libosini kiyib kelayotgan edi. Qabilasidagi Karima ismli bir ayol yonida boshqa ayollar bilan o'tirgan edi. Ular orasida Laylo ham bor edi. Ayollar Qaysning ko'rkamligidan hayratga tushib, uni suhbatga chaqirishadi" [Куделин 2003:298]. Ushbu manbadan unumli foydalangan Nizomiy bu jihatni ham bee'tibor qoldirmagan. Navoiy Qaysning tug'ilganidan keyingi bobni "*ishq doyasidan parvarish topqoni va ishq zoti choshnisidin el ko'ziga shirin va dardi azaliy haroratidin xaloyiq nazarig'a isig' ko'rungoni*" tasviri bilan boshlaydi. Ya'ni Qaysning el ko'ziga issiq ko'rinishining sababi undagi ishq tufayli. Shu o'rinda Nizomiyning Qays go'dakligi tasviridagi bir bayt diqqatimizni tortdi:

Ishqi anga suv, gulob berardi,

Ul gavhari ishqqa tob berardi (Nizomiy 95).

ya'niki Qays go'dakligida uning siyratidagi ishq unga suv, gulob bergan, u esa suv va gulob bilan ishqqa tob – ishlov bergan. Bizning nazaramizda, Nizomiy Qays go'dakligi tasvirida bir baytdagina ishora qilgan, ammo ko'p to'xtalmagan bu mazmunni Navoiy kengaytirib, oshiqning ishq bilan tug'ilganligi tasviri bilan yanada boyitgan va rivojlantirgan. Demak, Navoiy dostonining to'qqizinchi bobidagi Qays go'dakligi asosidayoq ishq bilan ekanining kelib chiqishi Nizomiy dostonining yuqoridagi baytiga borib taqaladi.

Dostonida keyingi motivlardan biri **hushdan ketish** bo'lib, u ham qahramonning g'ayritabiiy go'dak ekani motivi bilan o'zaro bog'liq, negaki maktabda bir go'zal qizni ko'rib yoqtirib qolgan boshqa bolalar hushidan ketmaydi-ku. Bu faqat Qaysgagina xos holat edi. Navoiy dostonida qo'llagan hushdan ketish motivi genezisi tag'in ushbu qissa mavjud manbalar bilan aloqador. "Yoshlar ulg'ayishganida qabila yigit-qizlari orasida dastlab o'zini Majnunga ro'yxush bermagandek tutgan Layli bir kuni unga yolg'iz qolishgan paytda aytgan she'rida dil izhorini ifodalaydi va Majnun uni eshitib, hushidan ketib yiqiladi. So'ng o'ziga kelganida aqlidan judo bo'lgan edi. Endi u har gal xuruj qilganida kiyimlarini yirtardi, u tuproqda o'ynar, atrofida suyaklarni yig'ardi" [Isfahani_1438_02]. Ko'rinyaptiki, ushbu lavhada Majnun Laylining dil izhori ifodalangan she'ri ta'sirida hushdan ketmoqda. Navoiy dostonida esa Majnun Layli she'ri ta'sirida emas, balki uni ko'rib hushini yo'qotadi. Ammo Navoiyning mazkur asari tatabbu ekanini yodda tutgan holda, bu borada Nizomiy yoki Dehlaviy dostonlariga ham e'tibor qaratish lozim. Nizomiy dostonida Ibn Salom vafotidan keyin Layli Zayd yordamida Majnun yoniga borganda Majnunni ko'rib uning oyoqlari ostiga hushidan ketib yiqilganida Majnun ham uning qarshisida hushini yo'qotadi. Dostonning bundan boshqa o'rinlarida esa hushdan ketish holati deyarli uchramaydi. Navoiy dostonida Qays Layli bilan ilk uchrashuvidayoq hushini yo'qotadi. Nizomiy dostonida ham yoshlarning ilk uchrashganida hushdan ketmasa ham shoir tomonidan berilgan lavha bayoniga e'tibor bersak, Navoiy Nizomiyga tayangani seziladi:

Ishq keldi-yu, jomi may tutdi,

Har ikkisini sarxush etdi.

Ilk boda chunonki mast etgay,

Mast etsa magar, yomon yiqitgay. (Nizomiy 97)

Bundan tashqari, boshqa bir o'rinda Majnun Laylining iltimosi bilan bir chol uni Layli qabilasiga olib kelganida, Layli isini sezib hushdan ketadi [Nizomiy, 2017: 294]. Nizomiy o'z qahramonlarini ilk uchrashuvdayoq garchi hushdan ketkizib, "yiqitmagan" bo'lsa-da, yuqoridagi baytlar Navoiy dostonidagi Majnun beshdan ortiq hushdan ketishlari uchun asos bo'lib xizmat qilgan deyish mumkin.

Navoiy doston kompozitsiyasida salaflarga izdoshlik qilibgina qolmay, Layli va Majnun qissasi bayon etilgan fors, arab manbalaridan ham bevosita foydalanganligini e'tirof etish zarur. Xususan, "Qo'shiqlar kitobi"da Layli va Majnun ilk tanishuv lavhasida Qaysning hushidan ketish voqeasini kuzatish mumkin. Ya'ni Qays Laylini birinchi marta uchratganidan keyin ertasi kuni ham o'sha ayollar o'tirgan yerga boradi. Bu paytda ikkalasi ham bir-biriga ko'ngil qo'ygan edilar. Layli uning oshiqligini sinamoqchi bo'ldi va unga e'tibor bermay, boshqa qizlar hamda begona bir yigit bilan gaplashib o'tirdi. Majnunning ranjiganini ko'rib, Layli uning yoniga kelib unga sevgisida sodiqligi haqida ikki misra aytadi. Bu misralarni eshitib Majnun kuchli bir nafas olib hushidan ketadi. Ushbu voqea aynan Navoiy dostonida qayta ishlangan holda mavjud. Ya'ni Majnun bir kuni oqshom Laylini istab uyidan chiqib, Layli qabilasiga boradi, bedor bo'lgan Layli ham buni sezib tashqariga chiqadi. Bunda bir-birini ko'rib ikkisi ham hushidan ketadi. Laylining doyasi ularni el ko'zidan pana qiladi, Laylini olib ketadi. Xuddi shu manbada qabila a'zolarining maslahati bilan otasi Majnunni Ka'bage olib borganida tunda kimdir "Ey Laylo" deb qichqiradi. Shunda Majnun dod solib hushidan ketib yiqiladi. Tongga qadar o'ziga kelmaydi [Куделин 2003:298].

Ayni mana shu voqea haqida mazkur qissa to'g'risidagi yana bir manba – Ibn Qutaybaning "Kitob ush-shuaro" asarida ham Ka'ba ziyoratida Layli degan tovushni eshitib hushini yo'qotgani voqeasi keltirilgan. Ammo Ka'ba ziyorati lavhasini dostonida keltirgan Nizomiy syujetida Majnun u yerda hushdan ketishi lavhasi yo'q. Dehlaviy dostoni sujetida esa Ka'ba ziyorati voqeasining o'zi yo'q. Navoiy bu manbadan unumli foydalangan va uni rivojlantirgan. Ya'ni unda Majnun Layli degan tovushni eshitib emas, Ka'ba halqasini tutib Layli ishqini ziyoda qilishini so'ragach, hushini yo'qotadi:

Ul ham chu tugatti navhai dard

Bo'ldi yana aql-u hushidin fard. (Navoiy 104)

Amir Xusrav Dehlaviy dostonida ham Majnun hushdan ketish tasvirlari mavjud. Dostonda Navfal Layli qabilasiga bo'lgan urushni to'xtatgach, Majnun jang maydonidagi qon, murdalar manzarasini ko'rib, yuragi qaqshaydi, tag'in sevgisidan azob tortib hushidan ketadi [خوسرو ۱۶۱: ۱۳۸۰ دحلوی]. Yana Majnun Navfal qiziga uylanib, shu sahar uydin chiqib ketgandan keyingi voqealar rivojida o'rtoqlari bilan chamanzorga chiqqan Majnun ko'p qo'shiqlar aytib, o'zidan ketadi. Jomiyning "Layli va Majnun" dostonida ham Majnun o'ndan ortiq hushidan ketish holatlarini kuzatish mumkin, ammo ulardan faqat bittasida Majnun Layli qarshisida hushidan ketadi. Jomiy va Navoiy o'zlarining ushbu dostonlarini bir-biridan bexabar, bir vaqtda yozganligini nazarda tutsak, bu motivni qo'llashda Navoiy ustoz Jomiyga ergashmagan deyish mumkin.

Umuman olganda, hushdan ketish motivini o'z dostonida qo'llashda Navoiy avvalo, mazkur qissaga doir manbalardagi ma'lumotlarga, keyin esa salafi Dehlaviyga ergashgan. Ammo salafidan farqli ravishda Navoiy dostonining ko'pgina o'rinlarida Majnun Layli qarshisida hushidan ketishini kuzatish mumkin.

Keyingi motiv dostonidagi **Layli otasining qizini Majnunga bermasligi motivi** bo'lib, bu shu nomdagi barcha dostonlar uchun mushtarak hisoblanadi. Va bu motiv dostonida asosiy o'ringa egaki, asardagi boshqa voqealar shuning natijasida vujudga keladi. Boshqa xamsanavislardan farqli ravishda Navoiy dostonida Majnun otasi Layli qabilasiga sovcilikka bormasligi, bungacha Layli otasidan ularga ta'na-dashnom yetishi, Layli yaqinlarining Majnundan or qilishi kabi tasvirlardayoq bu motiv yuzaga chiqqan. Amir Xusrav dostonida Majnun otasi Layli qabilasidan rad javobini olgach, yordam so'rab Navfalga murojaat qiladi. Jomiyda ham Layli otasi Navfal aralashuvidan oldinroq Majnun sovcilariga keskin rad javobi beradi. Nizomiy dostonida ham deyarli shunday.

Xalq dostonlarida keng qo‘llanadigan **tush motivi** Alisher Navoiy dostonida ham yetakchi motivlardan biri vazifasini bajargan. Tush motivini qo‘llashda Navoiy salafi Xusrav Dehlaviyga ergashgan. Faqat ulardagi farq – Dehlaviy dostonida Majnunning emas, Laylining tush ko‘rishi voqeasi bor. Ya‘ni u Majnunni tushida ko‘radi va ertasiga uni ko‘rish uchun izlab chiqadi. Nizomiy dostonida esa tush motivi uchramaydi. Jomiyda ham yo‘q. Bu motiv Navoiy dostonida alohida o‘rin tutadi. Syujet rivojida dostonning salafilar dostonlaridan o‘ziga xosligini ta‘minlagan. Xususan, Navfal Layli qabilasi bilan jang qilayotganida, Layli Majnun tushiga kirib, otasi uni o‘ldirmoqchi ekanini aytmaganida, yo Laylini otasi o‘ldirishi yo Nizomiy va Jomiy dostoni syujetidagi kabi Xay qabilasi bu niyatlarini Navfalga aytishardi. Natijada bu vaziyatda urushni to‘xtatgan Navfal va‘dasi ustidan chiqolmaganidan xijolatda qolishi kerak bo‘lardi. Voqealar bunday kechishini istamagan Navoiy asarning bu qismiga tush motivini olib kirib, oqilona yo‘l tutgan. Va Majnun urushni to‘xtatishni Navfaldan o‘zi so‘rab, uning yonidan yana sahroga chiqib ketadi. “Qahramonlarning tushi orqali bo‘ladigan yechim Sharq adabiyotida ko‘p qo‘llaniladigan hodisadir. Navoiy shu odatga binoan Majnun Layli taqdiri otasi tomonidan qanday hal etilgani (qizning ota buyrug‘i bilan qatl etilmog‘i mumkinligi) dan tushida ogoh bo‘lganini yozadi. Yana bu yechim dostonning shu qismida Majnun holatiga uyg‘un” [Қаюмов 1985:53]. Bundan tashqari, Majnun ota-onasining vafotini ham tushida ko‘rib biladi va boradi.

Salaflardan farqli Navoiy asarida Laylining o‘lim arafasida ekani ham Majnunga tushida ayon bo‘ladi. Va Layli qabilasiga oshiqadi. Agar u buni tushida ko‘rmaganida o‘limdan oldin ular bir-birini ko‘rolmagan bo‘lardi. Hamda bu syujetning o‘zgarishiga sabab bo‘lardi. Masalan, Dehlaviy dostonidagi kabi. Dehlaviy dostonining bu qismida tush motividan foydalanilmagan. Unda Layli o‘limini bir do‘stidan eshitgan Majnun yetib borganida Laylini dafn qilishayotgan bo‘ladi. Majnun qabrga otilib kirib, Laylini quchib o‘lib qoladi. Keyin ularni bir qabrga qo‘yishga majbur bo‘lishadi. Nizomiyda esa Majnun Layli vafotini eshitib, kelib uning qabri ustida jon beradi va Majnunni Layli vasiyatiga ko‘ra uning yoniga qabrga qo‘yadilar. Jomiyda esa Majnun Laylidan oldin vafot etadi. Layli vasiyatiga ko‘ra, uni Majnun qabri poyiga – qabrga qo‘yadilar. Ko‘rinyaptiki, oshiqning bir qabrga qo‘yilishida ham Navoiy Dehlaviyga ergashgan. Dostonning mohiyatan tasavvufiy mazmun – ikkilikning birlikka aylanishi (tavhid)ni ifodalagan bunday yakuni tasvirigacha bo‘lgan jarayonda tush motivi muhim rol o‘ynagan. Alisher Navoiyning ushbu dostonida yuqoridagi motivlarning qo‘llanilishi voqealar qatiga singdirilgan tasavvufiy mazmunni yoritishga ham Navoiyga xos xizmat qilgan.

RESULTS AND DISCUSSIONS. Tahlillarimiz natijasida kuzatdikki, Navoiyning “Layli va Majnun” dostoni syujetida epik asarlarga, dostonlarga xos motivlar qo‘llangan. Navoiy o‘z dostonida farzandsizlik motivini qo‘llashda xamsachilik doirasida Nizomiyga ergashgan bo‘lsa, tush, hushdan ketish motivlarini qo‘llashda xamsanavislik an‘anasida Xusrav Dehlaviyga ergashgan. Faqat Navoiy Dehlaviydan farqli ravishda bu motivlarga katta mazmun, vazifa yuklagan holda keng ifodalagan. Bu syujet voqealarining bir-biriga sabab-oqibat bog‘liqligida ulanganligini ta‘minlagan. Hamda asar poetikasiga ham ko‘rk bag‘ishlagan. Har bir motiv ortida shoirning tasavvufiy g‘oyalari ifodalashga qaratilgan fikrni anglash mumkin.

CONCLUSION. Xulosa o‘rnida ta‘kidlash joizki, Navoiygacha yozilgan xamsachilik tajribasi Alisher Navoiy “Xamsa”si, jumladan, uning “Layli va Majnun” dostoni uchun dasturil-amal vazifasini o‘tagan bo‘lsa-da, Navoiy dostoni kompozitsiyasida o‘ziga xoslikni, mukammal poetik butunlik mavjud ekanini anglash mumkin. Dostondagi asosiy motivlarni tahlil qilish jarayonida asardagi boshqa yordamchi motivlarni o‘rganish ham asar voqeligini tushunishda muhim o‘rin tutishi, bu kelgusidagi tadqiqot mavzularidan biri bo‘lishi haqidagi fikrga ham kelindi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Alisher Navoiy. Layli va Majnun. – T.: G‘. G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 2006. – 317 b.
2. Abdurahmon Jomiy. Layli va Majnun. O.Bo‘riyev tarjimai. – T.: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 1989.

3. Nizomiy Ganjaviy. Layli va Majnun. Jamol Kamol tarjimasi. – T.: Extremum-press, 2017.
4. Xotamov N. Sarimsoqov B. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o‘zbekcha izohli lug‘ati. – T.: O‘qituvchi, 1983.
5. Мусаев Б. Амир Хисрав Дехлавий ва Алишер Навоий. Шарқ юлдузи. – Т. 1968 №5.
6. Крачковский И.Ю. Том II. Избранные соч. – Москва-Ленинград: Наука, 1956. – 643 с.
7. Куделин А.Б. Арабская литература. – Москва: 2003. – 512 с.
8. Путилов Б. Н. Мотив сюжетни ташкил қилувчи элемент сифатида\ таржимадан А. Абдужалилов\ Ўзбек тили ва адабиёти, 2021. 3 -сон.
9. Қаюмов А. Ишқ водийсининг чечаклари. – Тошкент: Ф. Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1985.
10. Ражабова М. Алишер Навоий ижодида фольклор жанр, мотив ва образлар стилизацияси. Филол. Фан докт. (DsC) дисс. – Т., 2021.
11. Жирмунский, В. М., Зарифов, Х. Т. 1947. Узбекский народный героический эпос. – Москва: ОГИЗ.
12. Жўрақулов У. Алишер Навоий “Хамса”сида хронотоп поетикаси. – Т.: ТУРОН-ИҚБОЛ, 2017.
13. Е.Э.Бертельс. Избранные труды. Низами и Фузули. – М.: 1962.
14. ۱۶۱: ۱۳۸۰ مجنون و لنلی\ الامر خوسرو دهلوی\ نشری: انتشارات ظفر\

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

5-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-5, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-5, ISSUE-1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000